

A Narração como Resistência: O Combate Palestino ao Apagamento Histórico e ao Colonialismo Digital

SOUSA, Vitória Miranda Baltazar¹, DA SILVA, Michael Vasconcelos²

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades (CH/UECE), e-mail: vitoria.miranda@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades(CH/UECE), e-mail: michael.vasconcelos@aluno.uece.br

RESUMO. O objetivo desse trabalho é investigar como a narração teorizada por Walter Benjamin, torna-se um ato de resistência contra projetos políticos que visam o apagamento da história do outro. Toma-se como ponto de partida a contranarrativa dos sobreviventes ao holocausto frente ao projeto nazista de aniquilação do outro. Busca-se a partir da contranarrativa desses relatos de sobreviventes, evidenciar a realidade análoga que ocorre no Oriente Médio desde a Nakba. Desse modo, recorre-se à teoria de Edward Said que desconstrói a narrativa ocidental em seu livro *A Questão da Palestina*. Na contemporaneidade, as narrativas migram-se para o âmbito digital e pode-se assistir à colonização modificar-se.

Palavras-chave: Primeira. Segunda. Terceira.

1. INTRODUÇÃO

A arte de narrar, teorizada pelo crítico literário, filósofo e sociólogo Walter Benjamin, existe desde o seu advento como base fundamental para a troca de experiências e preservação da memória coletiva, uma vez que para Benjamin a memória é a mais épica de todas as faculdades. Este trabalho parte dessa premissa para investigar como a narração atua como um instrumento de resistência contra projetos políticos que visam não apenas à destruição física, mas também a aniquilação simbólica e histórica de povos.

Para isso, este estudo utilizou como ponto de partida o projeto nazista de apagamento do passado referente ao Holocausto, evidenciando, em contrapartida a isso, a contranarrativa dos sobreviventes que puderam usar — por meio da escrita ou a oralidade para narrar. Dito isso, problematiza-se um fenômeno quanto ao apagamento sistemático da história, identidade e presença material do povo palestino, processo iniciado com o Nakba (1948), desde a independência do denominado Estado de Israel e continuidade da limpeza étnica exercida pelo exército israelense.

Para analisar, a narração sob a perspectiva palestina, utiliza-se o professor Edward Said (1935-2003) um próprio exilado, utilizou o campo acadêmico para desmitificar a desconstrução de estereótipos do Oriente por partes dos ocidentais — que inferiorizavam e inferiorizam, ainda hoje, com um olhar colonialista, de acordo com seus próprios modos e costumes, sem de fato conhecer suas culturas. Desse modo, narrar tornou-se um modo de

resistência ainda mais crucial para o povo palestino. Se anteriormente lutar pela memória se dava por meio da escrita ou da oralidade, hoje há também o espaço digital. No entanto, embora se possa documentar as violências ocorridas, surge uma reformulação do colonialismo que interfere na possibilidade de essa narrativa chegar ao espectador, dado que o Estado de Israel busca promover campanhas de desinformação e a remoção de conteúdos pró-palestinos. Além disso, o colonialismo se reinventa nas esferas militares, onde os palestinos são reduzidos a dados, promovendo assim mais desumanização para além da já existente.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa de caráter teórico-discursivo e analítico-descritivo, “Tem o objetivo de circunscrever um dado tema ou problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórica” (RICHARDSON, 2010, p. 42), fornecendo o auxílio e suporte para o desenvolvimento da temática trabalhada. O estudo foi fundamentado nos autores: Nur Masalha (1992), Primo Levi (2016), Walter Benjamin (1987), Roberto Jarry Richardson (2010). Adicionalmente, para investigar a dimensão digital do colonialismo contemporâneo, foi realizado uma análise crítica do relatório *Automated Apartheid: Facial Recognition Entrenching the Occupation* (AMNESTY INTERNATIONAL, 2023).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Walter Benjamin em seu ensaio *O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov*, a narração pode ser compreendida como a arte de intercambiar as experiências por meio da memória e da tradição oral. No entanto, devemos compreender que a memória e a narração possuem uma relação defasada por conta do esquecimento. Gradualmente tendemos a nos esquecer das coisas, como também podemos substituir nossas memórias por outras, sobretudo as memórias traumáticas, as quais são difíceis de evocar. É o caso como as de um governo totalitário que cometia contra o povo etnicamente judeu uma constante desumanização humilhante. Por isso, é comum que o cérebro humano, como mecanismo de defesa, reprima essas memórias.

Nesse contexto, embora o projeto nazista de genocídio realizasse um grande esforço para apagar a história e memória dos horrores ocorridos nos campos de concentração, visto que não buscavam exterminar somente fisicamente, mas também toda a história, identidade étnica e cultural desse povo — fosse por meio de assassinatos ou queima de tudo que pudesse ser evidência, eles não contavam com o poder que a oralidade — por meio da narração — pudesse fornecer à sociedade para que se soubessem as barbaridades cometidas nesses locais. Na obra *Os Afogados e os Sobreviventes* do químico, escritor, e vítima do Holocausto Primo Levi relata o que vivenciou em Buna-Monowitz. Além de usar o artifício da narração dos seus primeiros leitores que também vivenciaram a absurdez vivida no período nazista para a complementação de sua obra de forma em que se constrói uma memória coletiva por meio da oralidade.

Em contrapartida, assim como o regime nazista buscou não somente erradicar vidas, mas também a memória e identidade do povo judeu, o colonialismo de povoamento promovido pelo Estado colonial israelense, insiste, desde Nakba, na extinção da presença palestina — materialmente e simbolicamente — seja bombardeando vilarejos, hospitais,

destruindo cemitérios como tentativa de profanação da memória coletiva.

No ano de 2025 fizeram 77 anos desde o início de Al-Nakba que para além da destruição de cidades e povoados do povo palestino, assassinatos e massacres organizados pelo Estado israelense, também foi um empreendimento colonizador sustentado por interesses ocidentais. Diferente do colonialismo europeu tradicional em países da Ásia e da África, a colonização sionista se dá pelo *colonialismo de povoamento*¹. Além disso, devemos reconhecer que Nakba ainda ocorre. Observa-se que, se um dia os sionistas utilizaram o termo ‘transferência’ para melhor conceituar sua prática racista de limpeza étnica — na qual consistia na expulsão do povo palestino para os demais países árabes, atualmente, para os sionistas não há mais necessidade de eufemismos, pois a barbárie já está normalizada quando se trata da desumanização do povo palestino.

É necessário que não haja uma equiparação direta entre os eventos históricos, é importante reconhecer que ambas as etnias passaram por processo de desumanização — em diferentes contextos — e assim como os judeus puderam recorrer a tradição de tornar público as violências cometidas contra seu povo, como fizeram Jean Améry, Charlotte Delbo, Primo Levi, Elie Wiesel e outros escritores. Na Palestina, também há escritores que assim como Benjamin, destacam a narração: Edward Said, Nur Masalha, Walid Khalidi, além de escritores israelenses antissionistas.

Porém, gostaria de destacar aqui, o escritor, ativista e professor da Universidade de Columbia, Edward Said (1935-2003), que nasceu durante o mandato britânico e, posteriormente com a Nakba, foi forçado juntamente de sua família a mudar-se para Cairo aos 13 anos. A partir disso e de suas demais vivências enquanto ativista, Said foi capaz de elaborar seu livro *A Questão da Palestina* elucidando diversas questões como a discrepância no respaldo internacional, visto que, — enquanto os sionistas possuem suporte de potências ocidentais como os EUA e a Europa, os palestinos falharam em conseguir esse apoio. No entanto, foi possível a criação de um interesse próprio com um engajamento interseccional com as mais diversas causas e camadas do ‘terceiro mundo’.

Em contrapartida, se outrora a tradição oral e a escrita foram aliadas como forma de documentar os horrores cometidos contra ao povo judeu, ou contra o povo palestino, hoje é possível acompanhar muita dos crimes cometidos em nome do ‘Estado de Israel’ — que torna Nakba um evento contínuo — por meio das mídias sociais. O que anteriormente já foi bastante difícil de se ter acesso quando não se era um palestino ou estudioso da área, pois a mídia ocidental ao noticiar confrontos que envolviam os palestinos, buscavam demonizá-los de maneira negativa ao associá-los como terroristas, o que é bem comum do ponto de vista ocidentalizado, reforçar esse estereótipo contra o mundo árabo-islâmico.

Ainda assim, apesar de hoje termos um melhor acesso sobre os fatos ocorridos na Palestina, nos territórios de Gaza e da Cisjordânia, atualmente, seja por meio de registros em redes sociais feitos pelos próprios palestinos, ou por ativistas e até mesmo pela própria mídia, hoje o colonialismo se reinventa de modo digital e tecnológico, de maneira que se tornou também uma arma política, seja para uso militar ou por meio da colonização dos algoritmos, já que possuem apoio Ocidental para isso.

Pode-se exemplificar as novas formas de colonialismo por meio das práticas adotadas pelo exército israelense, como demonstra o Relatório da Amnesty International (2023) ao expor o uso do aplicativo Blue Wolf como ferramenta de vigilância e controle sobre os palestinos. No

¹ Diferenciação realizada por Nur Masalha ainda na introdução de seu artigo *The Concept of "Transfer" in Zionist Thought and Practice: Historical Roots and Contemporary Challenges*.

entanto, muito embora não se tenha afirmações por parte do Exército Israelense sobre o uso do reconhecimento facial, há os testemunhos de ativistas que afirmam o reconhecimento facial de palestinos e acesso às suas informações após registros de seus rostos. Ressalta-se aqui a desumanização exercida, pois além da segregação fortemente exercida sobre os palestinos, agora, também, são reduzidos a dados, demonstrando a lógica do colonialismo digital.

Como já destacado, Israel promove um esforço contínuo para que a mídia ocidental adote seus discursos, com o claro objetivo de desumanizar os palestinos — estratégia que, segundo Ahmad Qadi, permite ao exército israelense legitimar violências sistemáticas ².

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como evidenciado ao longo deste estudo, a narração do Nakba confirma a premissa apresentada na introdução, ela atua como um instrumento de resistência contra projetos políticos coloniais-ocidentais que buscam não apenas a destruição física, mas também a aniquilação simbólica e histórica do povo palestino. A articulação entre a teoria benjaminiana da narração, o paradigma vivenciado pelas vítimas do Holocausto e a continuidade do Nakba na Palestina, torna-se eficaz, uma vez que é possível fazer uma releitura sem uma comparação superficial dos dois eventos catastróficos, mas utilizar a “contranarrativa” outrora utilizada, como modelo teórico para decifrar a luta vivenciada para a narrativa palestina. Embora a forma contemporânea de resistir tenha migrado para o âmbito digital, na qual a ‘Colonização dos Algoritmos’ tenta silenciar e controlar as narrativas, faz-se importante a existência da contranarrativa palestina. Em suma, conclui-se que a narração é um ato de existência, assume-se que posteriormente novas investigações devem ser realizadas para que se compreenda o que pode ser feito contra o colonialismo digital e censura algorítmica decorrente dele.

5. REFERÊNCIAS

AMNESTY INTERNATIONAL. Automated Apartheid: Facial Recognition Entrenching the Occupation. London: Amnesty International Ltd., 2023. Disponível em: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6536/2023/en/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.** Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. Prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Obras escolhidas, v. 1).

LEVI, Primo. **Os afogados e os sobreviventes: os delitos, os castigos, as penas, as impunidades.** Tradução de Luiz Sérgio Henriques. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

MASALHA, Nur. Expulsion of the Palestinians: **The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882–1948.** Washington, D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992. 236p.

SAID, Edward W. **A questão da Palestina.** Tradução de Sonia Midori. São Paulo: Ed. Unesp, 2012.

² *Bot Farms to Censorship: Israel's Disinformation Warfare against Palestinians* (2025).